

INFILTRAÇÃO EM LAJE DE UMA RESIDÊNCIA DE BAIXO PADRÃO LOCALIZADA NA CIDADE DE MANAUS – AM: ESTUDO DE CASO

Edição 122 MAI/23, Engenharias / 08/05/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7909319

Bruno Oliveira da Silva¹

Sandy Rebelo Bandeira²

Érika Cristina Nogueira Marques Pinheiro³

RESUMO: Este trabalho tem como tema a infiltração em lajes residenciais na área de engenharia civil. O objetivo é listar as causas da infiltração e fazer um estudo de caso de uma residência na cidade de Manaus. A infiltração é um problema comum que afeta a qualidade e a durabilidade das construções, podendo causar danos estruturais, estéticos e de saúde. As causas da infiltração podem ser diversas, como falhas no projeto, na execução, na manutenção ou na impermeabilização das lajes. O estudo de caso consiste em uma análise da situação de uma residência que apresenta infiltração em sua laje, identificando as possíveis origens do problema e as soluções adequadas. A metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica, documental e de campo. Os resultados esperados são contribuir para o conhecimento sobre a infiltração em lajes residenciais e fornecer orientações para prevenir e corrigir esse tipo de patologia.

Palavras Chaves Infiltração; Lajes residenciais; impermeabilização.

ABSTRACT: This work has as its theme the infiltration in residential slabs in the area of civil engineering. The objective is to list the causes of infiltration and make a case study of a residence in the city of Manaus. Infiltration is a common problem that affects the quality and durability of buildings, and can cause structural, aesthetic and health damage. The causes of infiltration can be diverse, such as failures in the design, execution, maintenance or waterproofing of the slabs. The case study consists of an analysis of the situation of a residence that presents infiltration in its slab, identifying the possible origins of the problem and the appropriate solutions. The methodology used is bibliographical, documentary and field research. The expected results are to contribute to the knowledge about infiltration in residential slabs and provide guidance to prevent and correct this type of pathology.

Keywords: Infiltration; residential slabs; waterproofing.

1 INTRODUÇÃO

A infiltração é a penetração de água ou umidade em uma superfície ou estrutura, causando danos como manchas, bolhas, fissuras, corrosão, fungos, bactérias e até mesmo o colapso da construção. As causas da infiltração podem ser diversas, como falhas no projeto, na execução, na manutenção ou na impermeabilização das lajes. As lajes são elementos estruturais planos que suportam as cargas verticais e horizontais de uma edificação, podendo ser de concreto armado, protegido ou misto. As lajes podem ser classificadas quanto à forma, espessura, disposição e tipo de apoio.

O objetivo geral deste trabalho é listar as causas da infiltração em lajes residenciais na área de engenharia civil. Os objetivos específicos são: Definir os conceitos de infiltração e laje; Identificar possíveis problemas decorrentes da infiltração em lajes residenciais; Propor soluções adequadas para prevenir e corrigir a infiltração na residência estudada.

A infiltração em lajes residenciais é um problema que acarreta diversos prejuízos para a engenharia civil, tanto de forma geral quanto específica. De forma geral, a infiltração compromete a qualidade e a durabilidade das obras, gerando custos

adicionais com reparos, manutenções e indenizações. Além disso, a infiltração pode causar danos ambientais, como o desperdício de água e a contaminação do solo e do lençol freático. De forma específica, a infiltração afeta a resistência e a estabilidade das lajes residenciais, que são elementos estruturais fundamentais para a sustentação das edificações. A infiltração pode provocar fissuras, corrosão das armaduras, deslocamento do concreto e até mesmo o colapso da estrutura.

Diante desse cenário, é importante realizar estudos de caso que possam analisar as situações reais de infiltração em lajes residenciais, identificando as causas e as consequências do problema e propondo soluções adequadas para prevenir e corrigir a patologia. Um estudo de caso permite uma abordagem prática e aplicada do tema, fornecendo dados e evidências que possam contribuir para o conhecimento científico e para a melhoria da prática profissional. Nesse sentido, este trabalho pretende realizar um estudo de caso de uma residência na cidade de Manaus que apresenta infiltração em sua laje, fornecendo uma análise detalhada do problema e das possíveis intervenções.

Confira neste trabalho de conclusão de curso uma análise detalhada sobre o problema de infiltrações em lajes residenciais. Por meio de um estudo de caso, foram coletados dados e informações relevantes para entender as principais causas desse problema, bem como as possíveis soluções para resolvê-lo.

2 METODOLOGIA

O método de abordagem utilizado no artigo caracteriza-se como uma pesquisa descritiva e exploratória, na qual foram recolhidos dados em campo através do relatório fotográfico que foi realizado na residência, bem como a consulta em livros, normas e artigos que tratam do assunto abordado. O presente artigo trata-se de um estudo de caso sobre infiltração em laje de uma residência de baixo padrão localizada na cidade de Manaus – AM.

Figura 1. Fluxograma

3. ASPECTOS CONCEITUAIS

3.1 PATOLOGIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Conforme o site Orçafascio (2021), inicialmente, é importante abordar sobre o conceito da palavra em si. O termo 'patologia' deriva do grego. É a união de duas palavras: páthos (doenças) e logos (estudo). Dessa forma, podemos indicar que a patologia é o estudo de doenças. Ademais, as patologias das construções nada mais são do que problemas que ocorrem na estrutura das edificações.

Com isso, podemos dizer que, a patologia na construção civil são defeitos que ocorrem em determinados locais da estrutura, devido a não atender uma ou mais função a qual lhe foi designada. Diante disso, a recuperação dessas patologias visa recuperar essas funções.

O surgimento de patologia ocorre devido a diversos fatores, os mais comuns são:

- Falhas na execução;
- Baixa qualidade dos materiais;
- Falta de manutenção adequada;
- Armazenamento inadequado de materiais;
- Não cumprimento de normas técnicas;
- Erros de manipulação dos materiais e má utilização dos equipamentos;
- Falta de atenção dos trabalhadores e gestores.

3.2 PRINCIPAIS TIPOS DE PATOLOGIA

- **Infiltração:** A infiltração pode ocorrer devido à umidade, por falha de instalação hidráulica e a falta de impermeabilização no local, isso pode afetar fachadas, paredes, pisos e tetos. Inicialmente a infiltração pode aparecer como um problema estético, no aparecimento de manchas e bolhas, em seguida pode ocorrer o ataque de revestimento deixando grandes problemas estruturais.
- **Carbonatação:** a carbonatação é a corrosão do aço que ocorre pela atuação de agentes químicos. O concreto atua como protetor das armaduras, evitando que aconteça o processo de corrosão, porém quando o gás carbônico atinge os poros do concreto e reage a umidade do ar, gera uma acidez que chega até o aço.
- **Fissuras:** esse defeito ocorre devido a falha na execução das estruturas, sobrecarga da estrutura e recalque de fundação, causando fissuras, trincas e rachaduras.
- **Fissuras:** aberturas estreitas e alongadas que aparecem na superfície de um material com até 1 mm de espessura, geralmente são superficiais e de gravidade menor;
- **Trincas:** são mais profundas, ocorre quando há a separação entre as partes e a espessura é entre 1 mm a 3 mm;
- **Rachaduras:** são mais complexas, apresentam uma espessura acima de 3 mm e requer uma manutenção mais especializada.

3.3 MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS DECORRENTES DAS INFILTRAÇÕES

- **Goteiras e manchas:** ocorre devido a vazamentos, instalações mal feitas, impermeabilização ineficiente, materiais inadequados ou até mesmo pelo desgaste natural da estrutura;
- **Mofo e apodrecimento:** se originam de organismos vivos como mofo e bolor que necessitam de ar e água para se reproduzirem, em alvenarias

eles apareceram através do escurecimento da superfície e desagregação do material;

- Eflorescência: ocorre devido aos depósitos salinos das alvenarias;
- Descolamento: pode ocorrer o descolamento por empolamento que está relacionada a presença de cal não hidratada e também o descolamento por placas que ocorre devido a falta de aderência das camadas de revestimento.

3.4 IMPORTÂNCIA DA IMPERMEABILIZAÇÃO EM LAJES

A impermeabilização é um processo construtivo que tem como função a proteção das edificações contra a ação deletéria da água, umidade e das variações de temperatura. A importância do uso do impermeabilizante em lajes é evitar possíveis problemas nas edificações, que ao longo da sua vida útil possa causar danos ao sistema predial ou residencial como: concretos, armaduras e madeiras.

Figura 2. Impermeabilização em laje

Fonte: ObraMax, 2022

3.5 CLASSIFICAÇÃO DOS TIPOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO

3.5.1. Sistema rígido

O sistema rígido tem baixa capacidade de absorver deformações da base, em especial deformações concentradas, como fissuras e trincas, apresentando vulnerabilidade à exposição de sol e chuvas.

Alguns exemplos de impermeabilização rígida:

- Argamassa impermeável com aditivo hidrófugo;
- Cristalizantes;
- Cimento impermeabilizante de pega ultrarrápida.

3.5.2. Sistema flexível

Ao contrário do sistema rígido, o sistema flexível suporta deformações variáveis, tem alta resistência quando exposto à chuva e a mudanças de temperatura, é um dos sistemas mais utilizados na construção civil. Existem dois produtos para impermeabilização flexível, os que são moldados in loco chamados de membranas, e os pré fabricados chamadas de mantas. Geralmente os produtos utilizados no sistema flexível são feitos a base de polímeros e elastômero.

Figura 3. Impermeabilização de laje com membranas

Fonte: Vivadecora, 2018

3.6 NORMALIZAÇÃO

Existem normas técnicas da ABNT que deverão ser atendidas para garantir uma excelente impermeabilização na sua etapa do processo construtivo, gerando

uma segurança maior no serviço realizado, um bom desempenho da estrutura, uma vida útil maior e um conforto ao usuário. A seguir algumas normas técnicas que tratam sobre na impermeabilização e a sua execução:

- NBR 9574- Execução de impermeabilização.
- NBR 9575- Impermeabilização – Seleção e Projeto.
- NBR 9685- Emulsões asfálticas sem carga para impermeabilização.
- NBR 9686- Solução asfáltica como primer na impermeabilização.
- NBR 9910- Asfaltos modificados para impermeabilização.
- NBR 9952- Mantas asfálticas com armadura para impermeabilização.
- NBR 11905- Sistema de impermeabilização com cimento impermeabilizante e polímeros.
- NBR 13121- Asfalto elastomérico para impermeabilização.
- NBR 13724- Membrana asfáltica para impermeabilização, moldada no local, com estruturantes.

4. ESTUDO DE CASO

4.1 LOCALIZAÇÃO

A obra objeto deste estudo de caso está localizada na rua Ibirama, bairro Novo Aleixo casa nº 30.

Figura 4. Localização

Objeto do estudo de caso

Fonte: Google Earth, 2023

4.2 IDENTIFICAÇÃO DA INFILTRAÇÃO EM LAJE

Neste item será apresentado o levantamento feito através de registros fotográficos, na figura 3 apresenta a estrutura exposta ao sol, chuva e temperatura.

Figura 5. a) laje exposta ao sol; b) laje exposta a chuva

Na figura 4 pode-se observar que ao longo do tempo, devido a exposição de chuva, sol e variações de temperatura a estrutura ficou comprometida sofrendo com ataques de mofo, fazendo com que este problema se estendesse até a armadura da laje gerando corrosão e descolamento do concreto. Isso ocorre

devido a falha no processo de execução dessa laje, a falta de impermeabilização fez com a estrutura se deteriorasse com o tempo.

Figura 6. a) mofo na laje; b) corrosão da estrutura

Solução para o problema: realizar o reparo na laje e aplicar a manta asfáltica com rolo em toda a laje, isso irá garantir uma maior vida útil podendo estar exposta a temperaturas, chuvas e outros fenômenos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das informações obtidas através de registro fotográfico sobre o estudo de caso, podemos verificar que a falta de impermeabilização em lajes pode acarretar em manifestações patológicas, conforme as imagens mostradas neste estudo de caso, constatou-se que ao longo do tempo, a estrutura sofreu e sofre com mofos, descolamento e corrosão da armadura.

A impermeabilização é uma das etapas mais importantes do processo construtivo de lajes, devendo ser prevista em projeto, sendo executada antes do término da obra, evitando assim o surgimento de patologias e futuros reparo poderá causar transtorno ao proprietário.

No entanto é fundamental o papel do profissional da engenharia escolher o sistema correto para cada situação, contratando a empresa fornecedora dos

materiais para executar o serviço de impermeabilização, que deverá estar sempre de acordo com as normas técnicas da ABNT, o profissional deverá controlar e acompanhar a execução, assim garantindo uma excelente impermeabilização. É necessário que o profissional entenda o mecanismo de Infiltração de água na residência, para poder identificar a melhor solução e Conseqüentemente executar corretamente o serviço, evitando assim o surgimento Futuras de patologias.

6 REFERÊNCIAS

ANTUNES. Tipos de Patologias da Construção Civil. São Paulo. 2013.

AMBRÓSIO. Prevenção das Patologias da Construção apresentado. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ARANTES, Y. K. Uma visão geral sobre impermeabilização na construção civil. 2007. 67f. Monografia (Especialização em Construção Civil) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2007.

BAUERMANN, Cristiano. Patologias provocadas por umidade em edificações, 2018. 50f. Trabalho de conclusão de curso – Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal, Goiás, 2018.

IBI – Instituto Brasileiro de Impermeabilização – <http://www.ibisp.org.br/> (Acessado em 10/03/2023). Impermeabilização para lajes: veja as vantagens e os tipos de aplicação. (2018). Acesso (18/03/2023), <https://www.vivadecora.com.br/revista/impermeabilizante-para-laje/amp/>

GONÇALVES. A. As Patologias da Construção Civil e suas Reações Adversas. São Paulo. 2015. Guia completo sobre impermeabilização. 2022. (Acessado em 15/03/2023), disponível em <https://www.obramax.com.br/blog-do-max/max-ensina/impermeabilizacao>

Patologias das construções: conheça os tipos. (2021). (Acessado em 15/03/2023), disponível em <https://www.orcafascio.com/papodeengenheiro/patologias-das->

construcoes/

Patologias na construção civil: o que são e quais as principais ? (2020). (Acessado em 15/03/2023), disponível em <https://blog.qualitab.com.br/patologias-na-construcao-civil/>

SANTOS. T. D. Definição de Patologia da construção Civil. São Paulo. 2014.

SANTOS. T. R. E. As Patologias da Construção Civil e suas reações nas Obras. São Paulo. 2015.

SOARES. L. M. A Importância do Engenheiro na Obra. São Paulo. 2018.

¹Graduando em Engenharia Civil pela Universidade Nilton Lins

Instituição: Universidade Nilton Lins

Endereço: Av. Nilton Lins, 3259, Parque das Laranjeiras, Manaus – AM

CEP: 69058-030

E-mail: bruno_firefoxgt@hotmail.com

²Mestre em Engenharia de Processo pela Universidade Federal do Pará (UFPA)

Instituição: Universidade Nilton Lins

Endereço: Av. Nilton Lins, 3259, Parque das Laranjeiras, Manaus – AM

CEP: 69058-030

E-mail: bandeira.sand@gmail.com

³Engenheira Civil. Especialista em Tutoria em Educação a Distância pela

Universidade Nilton Lins

Instituição: Universidade Nilton Lins

Endereço: Av. Nilton Lins, 3259, Parque das Laranjeiras, Manaus – AM

CEP: 69058-030

E-mail: erikamarquespinheiro@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil